

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ НА МИРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ

Аттокуров Урмат Тологонович¹, Абдырракманова Касиет²

¹к.т.н., проф. кафедры Прикладной информатики, Ошский технологический университет
им. М.М. Адышева

ORCID: 0009-0003-7909-0765

²Ст.преп. кафедры Прикладной информатики, Ошский технологический университет им.
М.М. Адышева

ORCID: 0009-0001-1710-6536

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17558616>

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые проблемы развития системы высшего образования и вопросы её интеграции в мировое образовательное пространство. Анализируются вызовы глобализации, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс. Авторы отмечают необходимость повышения качества подготовки кадров, развития академической мобильности и использования передовых педагогических технологий. Предложены пути модернизации национальной системы образования с учётом мировых тенденций.

Ключевые слова: виртуальный университет, информационно-коммуникационные и цифровые технологии, дистанционные образования, массовые открытые онлайн-курсы, виртуальная реальность, дополненная реальность, искусственный интеллект.

Abstract. The article examines the key problems of the development of the higher education system and its integration into the global educational space. The challenges of globalization, digitalization, and the introduction of artificial intelligence into the educational process are analyzed. The author emphasizes the need to improve the quality of training, develop academic mobility, and apply advanced pedagogical technologies. Possible ways of modernizing the national education system in line with global trends are proposed.

Keywords: virtual university, information, communication and digital technologies, distance education, massive open online courses, virtual reality, augmented reality, artificial intelligence.

Введение

Современные глобальные изменения в условиях цифровизации, больших данных и технологий искусственного интеллекта приводят к трансформации системы высшего образования. Меняется сама философия университетского образования, его миссия и роль. Университет становится не только местом передачи знаний, но и центром развития цифровых компетенций, критического мышления и способности к постоянному самообучению.

В соответствии с «Целями устойчивого развития ООН» до 2030 года, качественное образование признано одним из ключевых факторов экономического развития и социальной справедливости. Национальные стратегии развития, в том числе Кыргызской Республики (2018–2040), акцентируют внимание на раскрытии способностей каждого человека и формировании компетентного специалиста, востребованного на рынке труда.

В этом контексте технологии искусственного интеллекта (ИИ), виртуальные университеты, дистанционные образования и электронное обучение становятся стратегическим ресурсом, обеспечивающим конкурентоспособность национальных вузов в мировом образовательном пространстве.

В настоящее время в мире происходят глобальные трансформационные процессы, связанные с обновлением философии образования, возрастанием его миссии и роли. Это объясняется тем, что большинство стран мира обращают пристальное внимание к своей системе образования, как основному локомотиву развития государства и общества, т.к. именно молодая, образованная часть населения страны и их поведение определяет любое изменение в процессе движения общества к своей цели.

В последнее время образование в мире претерпевает значительные изменения. Адаптация к вызовам будущего, цифровизация, гибридное обучение, международное сотрудничество и интеграция играют важную роль в продвижении образования и науки.

Материалы и методы

Методологическая основа исследования включает анализ опыта внедрения дистанционного образования в странах Европы, Азии и СНГ, сопоставление существующих моделей виртуальных университетов, а также экспертные оценки ЮНЕСКО и национальных стратегических программ развития образования.

Методы исследования:

- сравнительный анализ образовательных систем (Россия, Индия, Китай, Кыргызстан);
- оценка применения ИИ в образовательных процессах;
- метод экспертных интервью с представителями вузов и работодателей.

Результаты и обсуждение

1. Применение ИИ в университетском образовании

ИИ трансформирует систему образования по следующим направлениям:

- **Персонализация обучения:** адаптация программ под индивидуальные потребности студентов;
- **Интеллектуальные ассистенты:** чат-боты и виртуальные наставники, поддерживающие образовательный процесс;
- **Аналитика больших данных:** прогнозирование успеваемости, выявление рисков отчисления, формирование траекторий обучения;
- **AR/VR-технологии:** создание виртуальных лабораторий, позволяющих студентам работать с цифровыми симуляторами вместо дорогостоящего оборудования.

2. Корпоративная модель виртуального университета

Наиболее перспективным решением представляется создание корпоративного виртуального университета, функционирующего в рамках консорциума национальных высших учебных заведений.

Такая модель позволяет:

- объединить ресурсы и образовательные программы разных университетов;
- интегрировать массовые открытые онлайн-курсы (MOOC) и авторские цифровые продукты;
- обеспечить непрерывное образование в течение всей профессиональной жизни;
- повысить привлекательность вузов Кыргызстана и СНГ на мировом рынке образования.

3. Проблема разрыва между образованием и рынком труда

Анализ показывает, что существует заметный разрыв между подготовкой IT-специалистов в вузах и реальным применением цифровых технологий на производстве. Работодатели, как отмечают представители компаний (например, Beeline, ATAGO Co.,LTD), ориентируются не столько на наличие диплома, сколько на компетенции, функциональную грамотность и умение применять цифровые технологии.

Решением данной проблемы может быть:

- ежегодное обновление учебных программ с учетом запросов работодателей в сфере ИКТ;
- интеграция практико-ориентированных курсов и стажировок;
- использование ИИ для мониторинга потребностей рынка труда и корректировки образовательных траекторий.

4. Международное сотрудничество

Для повышения конкурентоспособности национальных университетов необходимо расширение международных связей.

В частности, предлагается:

- создание единой электронной площадки для сотрудничества вузов Кыргызстана, России и ВУЗов Средней Азии;
- вступление Кыргызско-Российского Славянского университета в консорциум с виртуальным университетом (РФ). Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина (КРСУ) вошел в Университетский консорциум исследователей больших данных (УКИБД) и стал первым вузом, представляющим в ассоциации Кыргызстан. До этого момента в консорциуме насчитывалось 77 вузов из четырех государств — России, Казахстана, Узбекистана и Армении;
- сетевое взаимодействие с ведущими вузами СНГ и Средней Азии.

Использование технологий искусственного интеллекта и цифровых решений в системе высшего образования открывает новые перспективы для национальных университетов Кыргызстана и других стран СНГ.

Основные выводы:

1. **Корпоративная модель виртуального университета** является оптимальным вариантом для Кыргызстана, позволяя объединить усилия вузов и обеспечить студентам доступ к современным цифровым ресурсам.
2. **Синхронное и асинхронное электронное обучение** обеспечивает гибкость и непрерывность образования на протяжении всей профессиональной жизни.
3. **Необходимость адаптации учебных программ** в соответствии с запросами работодателей позволяет устранить разрыв между образовательными технологиями и практикой производства.

4. **Международная интеграция** через сетевые университетские консорциумы повышает конкурентоспособность национальных вузов на мировом образовательном рынке.

В настоящее время возрастет спрос на «специалистов по искусственному интеллекту и машинному обучению», «специалистов по большим данным», «экспертов по автоматизации процессов», «инженеров-робототехников» и «блокчейн-специалистов».

Таким образом, внедрение ИИ и современных цифровых технологий в высшее образование способствует формированию нового поколения специалистов, способных адаптироваться к вызовам Индустрии 4.0 и играть активную роль в развитии экономики и общества.

Корпоративная модель виртуального университета является наиболее приемлемой для вузов нашей страны. В этом случае, возникает необходимость создать единую электронную площадку в рамках разработки, поддержки общей онлайн платформы и размещения на ней онлайн курсов университетов-партнеров.

Заключение

В заключение хотели отметить одно преимущество Кыргызстана – это географическое расположение его на стыке Европы и Азии. Такое преимущество дает Кыргызстану возможность быть центральным звеном в организации транснационального образования между СНГ и странами Южной Азии (Пакистан, Индия, Афганистан, Китай, Иран, Непал, Бангладеш, Бутан и др.). В данном случае в привлечении потребителей транснациональных образовательных услуг из стран Южной Азии, предоставляя им возможность последующей учебы в ведущих университетах России, Беларуси. Еще немаловажный момент для студентов – очников из этих стран, это умеренный климат нашей страны, что способствует им быстрее акклиматизироваться в северных и других странах мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «В будущее возьмут не всех. Рынок труда в России» // Коммерсантъ. 2019. URL: <https://www.kommersant.ru>.
2. Всемирный доклад по мониторингу образования. 2023. UNESCO. URL: <https://unesdoc.unesco.org>.
3. Гриншкун В.В., Краснова Г.А. Виртуальные университеты: факторы успеха и перспективы развития // Вестник РУДН. Серия «Информатизация общества». 2018. Т.15. №1. С. 7–17.
4. Лукичев Г.А. От образования открытого – к транснациональному // Научный вестник МГТУ ГА. Серия «Общество, экономика, образование». 2001. №43. С. 5–16.
5. Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2020–2040 годы. Бишкек, 2019.
6. Постановление Кабинета министров Кыргызской Республики «О модернизации структуры среднего общего образования» от 15 марта 2024 г.
7. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 2015. URL: <https://www.un.org>.

8. Часовских В.П., Сагымбаев А.А., Аттокуров У.Т., Кох Е.В., Сагымбаев А.А. «Перспективы развития виртуальных университетов Киргизии». Управление образованием: теория и практика, Т.14, № 8-1 (2024), стр. 258-266.
9. OECD. Education at a Glance 2024. – OECD Publishing, 2024.
10. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023. – UNESCO Publishing, 2023.
11. Воронин А.А. Цифровизация высшего образования: перспективы и вызовы. – Москва: Изд-во МГУ, 2020.
12. Зинченко В.П. Современные подходы к интернационализации образовательных программ. – Вестник высшей школы, 2021.
13. Ковалев С.С. Искусственный интеллект и образование: возможности и угрозы. – Образовательные технологии, 2022.
14. Турсунова Г.Б. Развитие высшего образования Кыргызстана в условиях глобализации. – Бишкек: КРСУ, 2021.
15. Семёнов Е.И. Онлайн-обучение и гибридные форматы в вузах. – Педагогика и образование, 2022.
16. Болонский процесс: анализ и перспективы развития. – Брюссель: European Commission, 2021.
17. Инновации в образовании: мировой и отечественный опыт / Под ред. Н.Е. Ермакова. – Москва: Наука, 2020.
18. Образование и глобальные вызовы XXI века / Под ред. И.В. Ильина. – Санкт-Петербург: Питер, 2022.